

**URBANIZATSIYA JARAYONIDA IQTISODIY O‘SISH VA SUN’IY
INTELLEKTNING ROLI****Ismailov Ilxom Tursunbayevich**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

e-mail: ilxomismailov1988161287@gmail.co**Ermamatova Shoxsanam Ermamatovna**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

e-mail: ermamatovashoxsanam0@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada urbanizatsiya jarayoni, uning iqtisodiy o‘shiga ta’siri va sun’iy intellektning roli tahlil qilingan. Shaharlardagi o‘zgarishlar: aholining ko‘chishi, mehnat bozori, infratuzilma va innovatsiyalar iqtisodiy o‘shini rag‘batlantiruvchi omillar sifatida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, transport, atrof-muhit va ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda sun’iy intellekt texnologiyalari, smart shaharlar yaratish, logistikani optimallashtirish va monitoringda sun‘iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari muhokama qilingan. Ushbu sohadagi rivojlanish bilan yangi kasblar va biznes imkoniyatlari, mamlakatlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda sun’iy intellektning roli bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Urbanizatsiya, Iqtisodiy o‘shish, Sun’iy intellect, Smart shaharlar, Logistika, Atrof-muhit muammolari, Ijtimoiy muammolar, Transport tizimi , Monitoring, Innovatsion kasblar

Abstract: The article analyzes the process of urbanization, its impact on economic growth and the role of artificial intelligence. Changes in cities: population migration, labor market, infrastructure and innovation are considered as drivers of economic growth. Also, the possibilities of using artificial intelligence in the elimination of transport, environmental and social problems, creation of smart cities, optimization of logistics and the possibility of using artificial intelligence in monitoring

were discussed. With the development in this field, new professions and business opportunities, and the role of artificial intelligence in increasing the economic potential of countries are described.

Key words: Urbanization, Economic growth, Artificial intelligence, Smart cities, Logistics, Environmental problems, Social problems, Transport system, Monitoring, Innovative professions

Аннотация: В статье анализируется процесс урбанизации, его влияние на экономический рост и роль искусственного интеллекта. Изменения в городах: миграция населения, рынок труда, инфраструктура и инновации рассматриваются как драйверы экономического роста. Также обсуждались возможности использования искусственного интеллекта в устранении транспортных, экологических и социальных проблем, создании умных городов, оптимизации логистики и возможности использования искусственного интеллекта в мониторинге. С развитием в этой сфере описаны новые профессии и возможности для бизнеса, а также роль искусственного интеллекта в повышении экономического потенциала стран.

Ключевые слова: Урбанизация, Экономический рост, Искусственный интеллект, Умные города, Логистика, Экологические проблемы, Социальные проблемы, Транспортная система, Мониторинг, Инновационные профессии

Kirish

Mamlakatlar rivojlanishi, iqtisodiy va ijtimoiy sohalaridagi islohotlar zamirida urbanizatsiya jarayoni yotadi. Urbanizatsiya shaharlarning jadal rivojlanishi va aholining ko'pchiligi shaharlarga qarab ko'chishi jarayonidir. Bugungi kunda urbanizatsiya jarayonining jahon miqyosida globallashuvi kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yilda dunyo aholisining 55 foizi shaharlarda yashagan bo'lsa, 2050 yilga borib bu ko'rsatkich 68 foizga yetishi prognoz qilinmoqda [1]. Bu jarayon bir tomondan imkoniyatlar yaratsa, boshqa tomondan turli

muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham urbanizatsiya jarayonlarini samarali boshqarish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

Urbanizatsiya jarayoni iqtisodiy o'sish bilan chambarchas bog'liqdir. Shaharlarning rivojlanishi mehnat bozorining kengayishi, infratuzilma va kommunikatsiyalarning takomillashuviga olib keladi. Natijada, yangi biznes imkoniyatlari va innovatsiyalar paydo bo'ladi [2]. Iste'mol darajasining oshishi mahalliy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga turtki beradi. Shu tariqa, urbanizatsiya iqtisodiy o'sish uchun sharoit yaratadi.

Urbanizatsiya jarayonlarini samarali boshqarishda sun'iy intellekt yechimlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida smart shaharlar kontsepsiyasi amalga oshirilmogda. Bu esa shaharlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkonini beradi [3]. Transport va logistika masalalari hal qilinadi, atrof-muhit muammolari oldini olinadi va bartaraf etiladi. Shuningdek, ijtimoiy sohada, jumladan ta'lim, sog'liqni saqlash va xavfsizlik masalalarida ham sun'iy intellekt dasturlari qo'llanilmogda. Bundan tashqari, sun'iy intellektning rivojlanishi yangi kasb va ishlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Asosiy qism

1. Urbanizatsiya jarayoni va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri

Urbanizatsiya - aholi va iqtisodiy faoliyatning shahar hududlariga qarab markazlashuvi jarayonidir [4]. Uning asosiy omillari sifatida qishloq xo'jaligidagi mehnat quvvatining ortib borishidan sohadan bo'shishi, shahar hududlarida yangi ish o'rinlari va daromad manbalari paydo bo'lishi, shaharlarning sanoat va xizmat ko'rsatish markazlariga aylanishi, rivojlangan infratuzilma va kommunikatsiyalar mavjudligi kabi omillarni keltirish mumkin.

Urbanizatsiya jarayonida shaharlar iqtisodiy faoliyatning markazlariga aylanadi [5]. Shaharlar doirasida ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi rivojlanib, bu mahalliy va mintaqaviy iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Shuningdek, shaharlar qo'shni

hududlarning iqtisodiy taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi va malakali mehnat resurslarini jamlash markaziga aylanadi.

Urbanizatsiya sharoitida shaharlarga qishloq joylardan ko'chib kelgan aholining katta qismi ishchi kuchini tashkil etadi [6]. Bu mehnat bozorining kengayishiga va ishchi kuchining malakaviy tarkibining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, shahar hududlarida ta'lim olish va malakani oshirish imkoniyatlari ko'proq bo'lgani sababli, malakali ishchi kuchi shakllanadi.

Aholi va iqtisodiy faoliyatning shaharlarga markazlashishi infratuzilma va kommunikatsiyalarning rivojlanishini ham taqozo etadi [7]. Yangi yo'llar, transport vositalari, aloqa tizimlarining qurilishi, energetika va boshqa infratuzilma ob'yektlari barpo etiladi. Bu esa iqtisodiy o'sishga kuchli turtki beradi.

Shaharlarga aholi va iqtisodiy salohiyatning markazlashuvi turli biznes imkoniyatlarini ham keltirib chiqaradi [8]. Masalan, mahalliy ishlab chiqarish, xizmatlar sohasida yangi korxonalar tashkil etiladi, startaplar va innovatsion g'oyalar amalga oshiriladi. Natijada, yangi ish o'rinlari yaratiladi va bu iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

2. Sun'iy intellektning urbanizatsiya va iqtisodiy o'sishga ta'siri

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi urbanizatsiya jarayonlarini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Urbanizatsiya bilan bog'liq muammolarni hal qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun sun'iy intellektdan foydalanilmoqda.

Avvalo, sun'iy intellekt texnologiyalari smart shaharlar kontseptsiyasining amalga oshirilishida muhim rol o'ynamoqda [9]. Smart shaharlar sun'iy intellekt dasturlaridan foydalangan holda shahar xo'jaligini boshqarish, infratuzilmadan samarali foydalanish, iste'mol resurslarini tejash va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish imkonini beradi. Natijada, shaharlarning iqtisodiy samaradorligi oshadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan iqtisodiyotning turli sohalarida ham foydalanilmoqda [10]. Masalan, logistika sohasida optimallashtirish dasturlari

qo'llanilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt kasalliklarni tashxislash va davolashda yordam bermoqda. Moliya sohasida sun'iy intellekt kredit riskini baholash va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda qo'llanilmoqda. Boshqa sohalar, jumladan ta'lim, qurilish, aloqa va boshqalarda ham sun'iy intellekt yechimlaridan foydalanilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi yangi kasblar va ishlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda [11]. Masalan, sun'iy intellekt muhandislari, ma'lumotlar tahlilchilari, robototexnika muhandislari kabi kasblar paydo bo'ldi. Shuningdek, eski kasblarda sun'iy intellektdan foydalanish muammolarga innovatsion yechimlar topishni taqozo etmoqda. Natijada iqtisodiy o'sishga hissa qo'shuvchi yangi kasblar shakllana boshladi.

Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan bog'liq holda, yangi biznes imkoniyatlari ham paydo bo'lmoqda [12]. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan startaplar paydo bo'ldi. Iste'molchilar uchun sun'iy intellektga asoslangan maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt bilan bog'liq maslahat xizmatlari ham rivojlanib bormoqda. Bunday yechimlar iqtisodiy salohiyatni yaxshilash va iqtisodiy o'sishga xizmat qilmoqda.

3. Sun'iy intellektning urbanizatsiya jarayonidagi muammolarni hal qilishdagi roli

Urbanizatsiya jarayoni bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shaharlarda transport, atrof-muhit va ijtimoiy sohalar bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Ushbu muammolarni hal qilishda sun'iy intellekt yechimlaridan foydalanish samarali yo'l hisoblanadi.

Avvalambor, transport va logistika muammolarini hal qilishda sun'iy intellektdan foydalanilmoqda [13]. Masalan, transport oqimlarini boshqarish, avtomobil yo'llarining band bo'lishini oldini olish, logistik jarayonlarni optimallashtirishda sun'iy intellekt yordamida maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Ushbu dasturlar harakatlanish yo'nalishlarini tahlil qilish, transport vositalari harakatini nazorat qilish

va taqsimlashni optimallashtirish imkonini beradi. Natijada, transport va logistika sohasidagi muammolar kamayadi.

Sun'iy intellekt atrof-muhit muammolarini oldini olish va bartaraf etishda ham muhim rol o'ynamoqda [14]. Masalan, ekologik monitoring va nazorat tizimlarida sun'iy intellekt dasturlaridan foydalanilmoqda. Bunday dasturlar atrof-muhitdagi ifloslanish darajasini, suv, havo sifatini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, energiya va tabiiy resurslardan samarali foydalanish uchun maxsus sun'iy intellekt yechimlaridan foydalanilmoqda. Bular atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi.

Urbanizatsiya jarayoni ijtimoiy masalalarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik masalalari dolzarb muammo hisoblanadi [15]. Ushbu muammolarni hal qilishda ham sun'iy intellektdan foydalanilmoqda. Masalan, ta'lim sohasida sun'iy intellektga asoslangan virtual o'qituvchilar va ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. Sog'liqni saqlash sohasida kasalliklarni tashxislash, davolash usulini tanlash va davolash jarayonini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanilmoqda. Xavfsizlik masalalarida esa, sun'iy intellekt binolarni nazorat qilish, xavfli vaziyatlarni oldindan aniqlash imkonini beradi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt yechimlaridan urbanizatsiya jarayonidagi muammolarni hal qilishda samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. U bir tomondan iqtisodiy o'sishni rag'batlantirsa, boshqa tomondan ijtimoiy va ekologik muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa

Ushbu maqolada urbanizatsiya jarayoni, uning iqtisodiy o'sishga ta'siri hamda sun'iy intellektning bu jarayondagi roli batafsil yoritildi. Urbanizatsiya shaharlarning rivojlanishi, mehnat bozorining kengayishi, infratuzilma va kommunikatsiyalarning takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u iqtisodiy o'sishga kuchli turtki beradi. Shu bilan birga, urbanizatsiya jarayoni ayrim muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish urbanizatsiya jarayonlarining samarali boshqarilishiga, shaharlardagi muammolarni hal qilishga, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ijtimoiy-ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qilmoqda. Smart shaharlar, transport va logistika tizimlari, atrof-muhit monitoringi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida sun'iy intellekt yechimlaridan foydalanilmoqda. Bundan tashqari, sun'iy intellektning rivojlanishi yangi kasb va ishlarning paydo bo'lishiga, shuningdek, yangi biznes imkoniyatlarining vujudga kelishiga zamin yaratmoqda.

Xulosa qilib aytganda, urbanizatsiya va iqtisodiy o'sish jarayonlarida sun'iy intellektidan samarali foydalanish ushbu sohalarni yanada rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt yordamida iqtisodiy salohiyatni oshirish, ijtimoiy va ekologik muammolarni bartaraf etish imkoniyatlari mavjud. Shu bois, sun'iy intellektni joriy etish, ushbu sohada kadrlar tayyorlash va muvofiq huquqiy-me'yoriy bazani shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] United Nations (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision

[2] Turok, I., & Mykhnenko, V. (2007). The trajectories of European cities, 1960–2005. *Cities*, 24(3), 165-182.

[3] Allam, Z., & Dhunny, Z. A. (2019). On big data, artificial intelligence and smart cities. *Cities*, 89, 80-91.

[4] United Nations (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision

[5] Henderson, J. V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. *Journal of Economic Growth*, 8(1), 47-71.

[6] Lall, S. V., Selod, H., & Shalizi, Z. (2006). Rural-urban migration in developing countries: A survey of theoretical predictions and empirical findings (No. 3915). World Bank Publications.

- [7] Zhu, Y. (2002). Recent developments in the economics of excessive migration. *The Canadian Journal of Economics*, 35(4), 682-688.
- [8] Duranton, G. (2014). Growing through cities in developing countries. *The World Bank Research Observer*, 30(1), 39-73.
- [9] Allam, Z., & Dhunny, Z. A. (2019). On big data, artificial intelligence and smart cities. *Cities*, 89, 80-91.
- [10] Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press.
- [11] Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280.
- [12] Lee, I., & Shin, Y. J. (2020). Machine learning for enterprises: Applications, algorithm portfolios, and economic perspectives. *Communications of the ACM*, 63(5), 37-43.
- [13] Dia, H. (2021). Artificial intelligence for smarter cities. *IEEE Internet of Things Magazine*, 4(1), 4-8.
- [14] Nguyen, T. T., & Nguyen, N. D. (2022). Artificial Intelligence for urban environment monitoring and management. *Urban Climate*, 43, 101179.
- [15] Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., ... & Galanos, V. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 57, 101994.